

ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD MEDIANTE EL USO DE LIPOSOMAS

Maria Pau Garcia Moll¹, Miquel Oliver¹, Manuel Miró¹, Enrique Javier Carrasco Correa²

¹FI-TRACE Group, Department of Chemistry, University of Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain.

²CLECEM group, Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, C/ Doctor Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia, Spain.

Palabras clave: Contaminantes emergentes; Toxicidad; Liposomas; Partículas magnéticas.

Los contaminantes emergentes se definen como contaminantes previamente desconocidos o no reconocidos como tales cuya presencia no es necesariamente nueva, pero se sabe relativamente poco o nada acerca de su presencia e impacto en el medio ambiente o en el ser humano y otros seres vivos y que por tanto, precisan investigación. La característica de estos contaminantes es que, debido a su elevada producción y consumo, y como consecuencia a su continua introducción en el medio ambiente, no necesitan ser persistentes para ocasionar efectos negativos. Entre estos destacan los principios activos farmacéuticos y los productos para el cuidado personal. Estos compuestos pueden ser biodisponibles, es decir pueden interactuar con las membranas celulares de nuestro organismo y pasar a la sangre o los órganos y producir problemas graves. [1,2].

Para poder estudiar la toxicidad de estos contaminantes emergentes en los seres humanos, hay que estudiar qué interacción tienen con las membranas celulares. Las membranas celulares están compuestas principalmente por fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas con una cabeza polar, es decir, que le gusta estar en contacto con el agua y una cola apolar que repele el agua. Debido a esta estructura suelen disponerse formando una bicapa lipídica donde las partes apolares se encuentran en el centro de la membrana y las polares en contacto con el agua.

Figura 1. Representación de los fosfolípidos y de la bicapa lipídica que forman las membranas celulares.

Sin embargo, en nuestro organismo esta bicapa lipídica es el componente mayoritario de la pared celular, por lo que para simularla y hacer estudios de toxicidad en el laboratorio se van a utilizar liposomas que son esferas formadas, principalmente, por una bicapa de fosfolípidos como se puede ver en la Fig. 2.

En este trabajo se pretende estudiar la interacción del intestino humano con contaminantes emergentes de origen farmacéutico como diclofenaco, mebendazol,

propranolol, paracetamol, etc. Para ello, se va a simular la pared celular del intestino anclando liposomas a un soporte (polímero), como se representa en la Fig. 2.

Con este fin, se introducirán los contaminantes en un líquido que simula los jugos gástricos y se estudiará cómo interaccionan con las partículas de polímero que contienen liposomas anclados. Para ello se compararán las concentraciones de los contaminantes antes y después de estar en contacto con los liposomas.

Para hacer el trabajo más acorde con la Química Verde, el soporte polimérico utilizado se combinará con partículas magnéticas permitiendo el uso de un imán reduciendo así el consumo de disolventes y el uso de etapas complejas y de alto consumo energético como la centrifugación.

Figura 2. Flujo de contaminantes a través del sistema que representa el intestino humano.

Agradecimientos

Manuel Miró agradece la financiación realizada por el ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (MCIU) y la Agencia de investigación española (AEI) a través del proyecto CTM2017-84763-C3-3-R. Enrique Javier Carrasco Correa agradece también a la Generalitat Valenciana por un contrato postdoctoral VALi+D (APOSTD/2019/141).

Referencias

[1] O. M. Rodriguez-Narvaez, J. M. Peralta-Hernandez, A. Goonetilleke, E. R. Bandala, Treatment technologies for emerging contaminants in water: A review. *Chemical Engineering Journal*. **323** (2017), pp. 361–380.

[2] C. Sophia A., E. C. Lima, Removal of emerging contaminants from the environment by adsorption. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. **150**, 1–17 (2018).